

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 236-2019-MDP-C
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que establece el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Pachacámac
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Pachacámac
Fecha de promulgación o publicación	: 23 de enero de 2020
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H591795
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo VIII del Título Preliminar de la ordenanza establece que es política de la Municipalidad Distrital de Pachacámac establecer y realizar acciones de prevención y educación municipal, que permita a los administrados conocer las obligaciones y prohibiciones dentro de la jurisdicción y a los infractores regularizar su conducta, evitando de esta manera la imposición de sanciones por la comisión de infracciones.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que el procedimiento sancionador municipal se rige por los principios de la potestad sancionadora

	administrativa, establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo III del Título Preliminar de la ordenanza establece que también se aplicarán los principios del procedimiento administrativo, regulados en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 11 de la ordenanza regula la realización de operativos de fiscalización preventiva con la finalidad de difundir las disposiciones municipales administrativas, sobre las obligaciones y prohibiciones que deben observar los administrados para evitar la comisión de infracciones administrativas. Asimismo, cuando se detecte una infracción administrativa dentro de un establecimiento comercial, puede desarrollarse, por única vez, la fiscalización orientativa requiriendo al administrado el cambio voluntario de la conducta infractora.
Advertencia	: El numeral 2 del artículo 32 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización municipal puede concluir con, entre otros, la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: El artículo 25 de la ordenanza regula que las medidas correctivas son aquellas medidas complementarias a la multa administrativa, con obligaciones de hacer o no hacer, resarcir, reponer y/o dejar en buen estado de conservación los daños o perjuicios al ornato, monumentos, bienes públicos o privados y/o áreas verdes; así también, de impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo.
Sanción	: El artículo 22 de la ordenanza regula que la sanción administrativa es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, derivada de la constatación de una conducta infractora que vulnera y/o contraviene las disposiciones municipales administrativas; precisando que dichas disposiciones son de carácter obligatorio y su incumplimiento determina la imposición de la multa administrativa y medidas correctivas.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales

Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por las dos disposiciones reguladas en su artículo VIII del Título Preliminar y su artículo 11.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	